

**УЗБЕКИСТАН И КАТАР: КУЛЬТУРНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ СВЯЗИ,
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

Саъдуллоева Сабина Суръатовна

**Студентка 3 курса, Ташкентского Государственного Университета
Востоковедения, института внешней политики и международных экономических
отношений, кафедры Международных отношений****Номер телефона: +99893 3523208 e-mail: sabinasadullaeva32@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15259438>**

Аннотация. В данной статье предпринята попытка подробного анализа процесса развития культурных и гуманитарных связей между одной из стран Центральной Азии с богатым историческим наследием-Узбекистаном-и самой богатой страной Аравийского полуострова-Катаром, начиная с момента заключения дипломатических отношений в 1997 году и до сегодняшнего дня. Помимо этого, будут рассмотрены существующие вызовы и перспективы развития отношений между двумя странами.

Ключевые слова: двухсторонние отношения, культурные проекты, бизнес-форум, культурные различия, стратегические подходы, общие вызовы, региональная нестабильность и гуманитарная помощь.

Abstract. This article attempts to provide a detailed analysis of the development of cultural and humanitarian ties between one of the Central Asian countries with a rich historical heritage-Uzbekistan-and the wealthiest country of the Arabian Peninsula-Qatar-starting from the establishment of diplomatic relations in 1997 to the present day. In addition, the existing challenges and prospects for the development of relations between the two countries will be examined.

Keywords: bilateral relations, cultural projects, business forum, cultural differences, strategic approaches, common challenges, regional instability, and humanitarian aid.

Anotatsiya. Ushbu maqolada boy tarixiy merosga ega Markaziy связей davlatlaridan biri- O'zbekiston -va Arabiston yarim orolining eng boy davlati - Qatar -o'rtasidagi madaniy va gumanitar aloqalar rivojlanish jarayonini 1997-yilda diplomatik munosabatlar o'rnatilganidan boshlab hozirgi kungacha batafsil tahlil qilishga harakat qilingan. Bundan tashqari, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish borasidagi mavjud muammolar va istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ikki tomonlama munosabatlar, madaniy loyihalar, biznes-forum, madaniy farqlar, strategik yondashuvlar, umumiy muammolar, mintaqaviy beqarorlik va gumanitar yordam.

Введение. Развития двухсторонних отношений в области культуры и гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Катаром можно изучить, разделив на два периода. Первый этап охватывает период с момента обретения Независимости Республики Узбекистан и до конца периода правления Первого Президента Республики Узбекистан (2016г); Второй этап начинается с приходом к власти Шавката Мирзиёева, данный период можно охарактеризовать активным и динамичным развитием сотрудничества в различных сферах.

После обретения Независимости, Узбекистан начал постепенно заключать дипломатические отношения с различными странами мира и в том числе с Катаром.

Основы двухсторонних отношений между Узбекистаном и Катаром были заложены в период правления первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова, хотя их укрепление произошло позднее в 1997 году когда были установлены дипломатические отношения.¹ Это был первый шаг Узбекистана для налаживания отношений с исламским миром, обладающими значительными экономическими потенциалами. Однако, в тот момент внешняя политика Каримова была сосредоточена на укреплении своего суверенитета и внутренней стабильности, что часто приводило к сокращению ресурсов для развития отношений с дальними государствами как Катаром.²

Что касается развития культурных и гуманитарных сфер между двумя странами в это время оно происходило в рамках ОИС постепенно, где Катар поддерживал инициативы по улучшению положения исламских стран.³

В 2010 году был совершён значимый визит Первого Президента Узбекистана, который был важным шагом для улучшения культурных и образовательных проектов.

Если, перейти ко второму этапу развития отношений, то оно началось 3-5 марта 2019 года после рабочего визита министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова. В соответствии с договоренностью в г. Дохе пройдут узбекско-катарские переговоры, на которых обсудят широкий круг вопросов двусторонних отношений, перспективы их развития, а также актуальные международные и региональные проблемы.⁴ Это продолжает сотрудничество, начатое с первого официального визита катарской делегации в Узбекистан 17 апреля 2019 года после прихода к власти Шавката Мирзиёева. Целью визита было обсуждение укрепления двустороннего сотрудничества в различных областях.⁵ Происходившие изменения и ход дальнейших событий будут подробно изложены в основной части.

Основная часть. Если подробно, наблюдать за пассивным развитием событий между Узбекистаном и Катаром в первом этапе, то можно стать свидетелем, того, что Узбекистан был занят в основном своей внутренней политикой, потому что Узбекистан только-только строил свою дальнейшую политику. Некоторое время, Узбекистан и Катар сотрудничали в культурных и гуманитарных направлениях в рамках организаций как ОИС.

Узбекистан рассматривает Организацию исламского сотрудничества как авторитетный форум, объединяющий мусульманские страны, и воспринимает свое председательство в Совете министров иностранных дел ОИС как признание значительного вклада государства в развитие исламской цивилизации. Ислам Каримов проделал значительную работу, чтобы Узбекистан занял достойное место среди

¹States with which the Republic of Uzbekistan established diplomatic relations

<https://search.app/jECmrcydc3Kpp2T98>

² Воспоминания об Узбекистане эпохе Каримова <https://rus.azattyq.org/a/vospominania-uzbekistan-islama-karimova/27969344.html> Брюс Панниер 6 сентября 2016г

³ Об итогах правления первого президента Узбекистана И. А. Каримова <https://cyberleninka.ru/article/n/ob-itogah-pravleniya-pervogo-prezidenta-uzbekistana-i-a-karimova> Муминов ж.к Чориев Ш.Х Исламов Р.А студенты Санк-Петербургского Университета

⁴ Правительственный портал Республики Узбекистан. https://old.gov.uz/ru/events/view/491_03.03.2019

⁵ Правительственный портал Республики Узбекистан. https://old.gov.uz/ru/events/view/491_03.03.2019

развитых стран мира, и внес важный вклад в развитие исламской религии. Эта благородная деятельность продолжает успешно развиваться.⁶

И Узбекистан, и Катар выделяют особое внимание на сохранение общего культурного наследия, организации совместных мероприятий и создание программ сотрудничества. Примером может служить, что стороны работают над совместными проектами, которые могут подчеркнуть и популяризируют культуру Узбекистана. По мимо этого, страны взаимодействуют в рамках международных организаций, включая ООН, ОИС и ЮНЕСКО.

Если, рассмотреть анализ внешнеполитической деятельности Катара с 2000-х годов дает основание для вывода о разнообразии используемых им инструментов «мягкой силы» и результативности их применения, причем катарский опыт не всегда вписывается в рамки, предусмотренные концепцией Дж. Ная. Катар использует обширный арсенал различных мер по мимо культурных, гуманитарных и приемов «мягкой силы», во многом благодаря наличию огромных финансовых ресурсов:

- 1) одна из лучших систем образования в регионе, построенная на системе отбора и поддержке многообещающих представителей молодого поколения арабского мира;
- 2) посредничество в разрешении конфликтов в регионе и ведении переговоров;
- 3) спортивная дипломатия;
- 4) СМИ, в частности телеканал Аль-Джазира;
- 5) позиционирование себя, как регионального центра толерантности.⁷

В 2010 году, когда первый Президент Узбекистана совершил в официальный визит. В ходе переговоров официальных делегаций двух стран были рассмотрены также вопросы гуманитарного сотрудничества, в частности, в науке, образовании, спорте и культуре. В то время еще, в Катаре была издана книга Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова "Высокая духовность – непобедимая сила" на арабском языке, презентация которой состоялась в университете Дохи.

Во второй половине дня узбекский лидер посетил Музей исламского искусства, где экспонируются древние артефакты, манускрипты, образцы оружия, прикладного искусства и народных ремесел из стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Индии, Испании и многих других. Особое внимание среди ценных исторических экспонатов уделено экспозиции, посвященной эпохе Темуридов. Глава государства подчеркнул, что этот музей является свидетельством глубокого уважения Катара к ценностям исламской цивилизации, и оставил запись в Книге почетных гостей музея.⁸

Культурно-гуманитарные связи между нашими странами основаны на общих духовно-культурных ценностях и традициях, а также священной религии ислам.

Катар высоко ценит вклад выдающихся мыслителей и ученых, живших и творивших на территории современного Узбекистана, в развитие исламской цивилизации и исторические связи между Аравийским полуостровом и

⁶ ОИС: Сотрудничество во имя мира, просветительства и созидания. <https://uzbekistan.org.ua/ru/news/3464-ois-sotrudnichestvo-vo-imya-mira-prosvetitelstva-i-sozidaniya.html> посольство. 2019г.

⁷Fromherz A.J. Qatar. Rise to Power and Influence. – London: I.B. Tauris, 2017.

⁸ WWW.uzinform.com. (25 11 2010 г.). Итоги визита Президента Узбекистана Ислама Каримова в Катар.Ташкент, Узбекистан. <https://www.uzinform.com/pda/news/20101125/05050.html>

Мавераннахром. Это создает благоприятные условия для укрепления межкультурного диалога и открывает широкие перспективы для сотрудничества в сфере туризма, включая развитие паломнического направления. Так, с 1 марта 2021 года для граждан Катара введен 10-дневный безвизовый режим въезда в Узбекистан, а в июне 2023 года этот срок был продлен до 30 дней. На основании подписанного межправительственного соглашения между двумя странами было открыто воздушное сообщение.

Развивается сотрудничество между Центром исламской цивилизации Узбекистана и Национальной библиотекой Катара. Ученые Узбекистана и Катара проводят совместные исследования рукописей по истории Центральной Азии, хранящихся в библиотеке, обмениваются цифровыми источниками трудов узбекских ученых и мыслителей, сотрудничают в оцифровке и изучении рукописей.

Прошедшие в столице Катара осенью 2022 года Дни культуры Узбекистана, в рамках которых прошли концерты Государственного симфонического оркестра Узбекистана и выставка народно-прикладного искусства, были тепло встречены со стороны катарской общественности. Визиты в Катар в июне и августе 2023г делегаций Узбекистана во главе с министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым и заместителем министра высшего образования, науки и инноваций Шахло Турдикуловой также подтвердили расширение сотрудничества в сфере науки, культуры и образования.⁹

В 2023 году исторический визит Эмира Катара в Самарканд в июне этого года открыл новую страницу в узбекско-катарских отношениях. На переговорах Глав государств была достигнута договоренность поднять сотрудничество на уровень всеобъемлющего партнёрства. Стороны пришли к соглашению об участии ведущих катарских компаний в реализации инвестиционных проектов на общую сумму 12 миллиардов долларов.

Государственный визит Президента Узбекистана в Доху, состоявшийся 1-2 октября, стал логическим продолжением интенсивного политического диалога и динамичных процессов активизации двусторонних многогранных связей включая культурных и гуманитарных обменов. Он рассматривается в качестве новой точки отсчета во взаимодействии двух государств.¹⁰ Накануне в Дохе открылось посольство Узбекистана, которое призвано стать важным инструментом для активного продвижения взаимовыгодного партнерства. Отмечена также динамика культурно-гуманитарного обмена между странами, включая запланированную на октябрь текущего года Неделю культуры Катара в Узбекистане.

Для укрепления деловых связей предложено организовать совместную Межправительственную комиссию и Деловой совет. Их первые заседания, а также

⁹ Uzbekistan-Qatar: on the way to steadily increasing interaction

On December 19 at the invitation of President Shavkat Mirziyoyev Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani will pay a visit to Uzbekistan. <https://uzembassy.uk/news/1014>

¹⁰ Государственный визит Президента Узбекистана в Катар открыл новые горизонты сотрудничества между двумя странами <http://isrs.uz/ru/page/pdf/gosudarstvennyj-vizit-prezidenta-uzbekistana-v-katar-otkryl-novye-gorizonty-sotrudnicestva-mezdu-dvuma-stranami>

бизнес-форум были спланированы в январе 2024 года в Дохе. Также было достигнута договоренность о проведении в столице Катара Недели культуры и туризма Узбекистана. Подчеркнута готовность оказывать всестороннюю поддержку усилиям, направленным на активизацию культурных, образовательных и туристических обменов.

По мимо этого, контексте этого необходимо отметить растущую политическую и экономическую роль Катара в международных отношениях, особенно в обеспечении безопасности и разрешении конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане. В то же время, страна, исходя из своей приверженности отказу от применения военной силы и принуждения, пропагандирует необходимость мирного разрешения споров. Катар и Узбекистан имеют общие интересы в обеспечении гуманитарной помощи и безопасности в регионе, особенно в Афганистане, в то время как государства стремятся к стабильности и процветанию в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. В свете этого важное место в дальнейшем развитии узбекско-катарского сотрудничества будет уделяться вопросам восстановления и развития Афганистана.¹¹

Как пример можно показать совершенный со стороны Узбекистана Гуманитарную помощь. В афганскую провинцию Балх доставлено более 169 тонн гуманитарной помощи от Узбекистана. В состав груза вошли продукты питания, такие как мука, пшеница, растительное масло, макароны, консервы и другие необходимые товары.¹²

Таким образом, совместное сотрудничество может осуществляться в области инвестирования в инфраструктуру, реализации крупных проектов в этом секторе, развития образования, здравоохранения и других сфер, которые способствуют гуманитарной помощи, стабильности и процессу восстановления Афганистана.

Катар является одним из основателей Глобального контртеррористического форума, который координирует инициативы с 30 странами, включая Францию, Великобританию, Германию, Канаду и США. Эмират также достиг соглашения о создании Контртеррористической структуры ООН в Дохе и выделил 75 миллионов долларов на реализацию этой инициативы. Страна является активным членом Центра по борьбе с финансированием терроризма.

В свою очередь Узбекистан является со разработчиком и активным участником Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии, принятого в новой редакции в ходе международной конференции высокого уровня в Ташкенте в марте прошлого года. оценивая перспективы узбекско-катарских отношений, можно отметить, что они имеют большой потенциал по всему комплексу двусторонних отношений, включая вопросы совместного сотрудничества по урегулированию конфликтов, гуманитарной помощи и укреплению региональной безопасности. Проведение такой политики может быть реализовано через совместные инициативы Ташкента и Дохи в рамках ООН, ОИС,

¹¹ Kadirovich, K. A. (2024). UZBEKISTAN - QATAR: A NEW STAGE OF BILATERAL COOPERATION. The American Journal of Political Science Law and Criminology, 6(2), 14–16. <https://doi.org/10.37547/tajpslc/volume06issue02-03>

¹² Узбекистан передал Афганистану более 169 тонн гуманитарной помощи <https://www.gazeta.uz/ru/2024/04/25/afghanistan> 25 апреля 2024, 16:28

СВМДА, ШОС, где Катар стал партнером по диалогу в Организации. Вдобавок, проводя политику противодействия терроризму и экстремизму, Катар и Узбекистан, как важные страны мусульманского мира, придают особое внимание вопросам религиозного развития. В этой связи государства рассматривают просвещение и разъяснение истинной сущности Ислама как мирной религии как ключевой инструмент в борьбе с радикализацией и экстремизмом. В данном направлении Катар и Узбекистан могут создать совместные образовательные и культурные программы, направленные на распространение знаний о настоящих ценностях и учениях Ислама среди молодежи и общества в целом. Это поможет противостоять искажениям религии, используемым экстремистами.¹³

Как известно всем, каждая монета имеет две стороны, также культурное и гуманитарное сотрудничество между Узбекистаном и Катаром является значимым аспектом их двусторонних отношений. Как и любой сложный процесс взаимодействия, оно обладает своими перспективами и вызовами. Ниже эти аспекты будут подробно рассмотрены:

Культурный обмен. Узбекистан и Катар активно развивают свое сотрудничество в культурной сфере. Катар с радостью поддерживает проекты по сохранению культурного наследия включая издание книг и проведения выставок, направленных на популяризацию Узбекской культуры. Кроме того, достигнуты соглашения между министерством культуры и туризма Узбекистана и Национальной библиотекой Катара помогут не только совместно изучать древние рукописи, но и выявлять их незаконное перемещение, с последующим возвратом. У катарских коллег есть многолетний опыт работы в этом направлении.¹⁴

Образование и наукам. Узбекистан активно развивает сотрудничество с Катаром в сфере образования, стремясь расширить возможности для обмена студентами, преподавателями, а также для реализации совместных образовательных программ и научных проектов. Аль-Нуайми также подчеркнула значительный потенциал для расширения обменов между старшеклассниками двух стран. В рамках переговоров стороны достигли соглашения по проведению форума ректоров университетов Узбекистана и арабских стран Персидского залива. Это свидетельствует о стремлении углубить сотрудничество в образовательной сфере между странами. Расширение сотрудничества с Катаром в области образования способствует развитию человеческого капитала, обмену опытом и знаниями, а также укреплению взаимопонимания между народами двух стран. Это важный шаг на пути к дальнейшему углублению дружественных отношений между Ташкентом и Узбекистаном и Катаром.¹⁵

¹³ Узбекистан- Катар: новый этап двустороннего сотрудничества 8.06.2023г. институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан. <https://isrs.uz/ru/smti-ekspertlari-sharhlari/uzbekistan-katar-novyi-etap-dvustoronnego-sotrudnicestva>

¹⁴ Узбекистан и Катар договорились совместно изучать древние рукописи 17 июня 2023г <https://uz.sputniknews.ru/amp/20230617/uzbekistan-katar-sotrudnichestvo-izucheniye-rukopisi-uchenyeye-uzbekistan>

¹⁵ Узбекистан и Катар будут сотрудничать в сфере образования <https://eurasiatoday.ru/uzbekistan-i-katar-budut-sotrudnichat-v-sfere-obrazovaniya-podrobnosti/> 11.05.2024.

Туризм. Не секрет, что Узбекистан привлекает катарских туристов своим богатым историко-культурным наследием, включая такие города, как Самарканд, Бухара и Хива. Установление прямого авиасообщения между Ташкентом и Дохой также открывает новые возможности для туристической отрасли. Была организована встреча дипломатов посольства Узбекистана в Дохе с директором департамента международных инвестиций и международного сотрудничества туристической организации Qatar Tourism Мохаммадом Аль Махмийдом. Вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Катаром, увеличения потока туристов и реализации совместных проектов обсуждались на встрече между представителями двух стран. Две стороны рассмотрели меры по развитию туристической отрасли в Узбекистане, визовой либерализации и упрощению процедур для иностранных граждан. Представитель Катара выразил удовлетворение от дружественных отношений и отметил, что безвизовый режим способствует увеличению потока туристов. Стороны также договорились о рабочей поездке представителей Qatar Tourism в Узбекистан, участии в международных мероприятиях и проведении онлайн-переговоров между Комитетом по туризму Узбекистана и Qatar Tourism. Qatar Tourism отвечает за разработку программ по привлечению инвестиций, проведение маркетинговых мероприятий, а также лицензирование туристических компаний и отелей в Катаре.¹⁶

Если перейти к вызовам, которые могут возникнуть на пути развития культурных и гуманитарных связей Узбекистана и Катара, то это могут быть языковые барьеры, низкий уровень товарооборота и культурные различия, и религиозные особенности.

Языковые барьеры. Не секрет, что языковые барьеры представляют собой одну из основных проблем во всех сферах, особенно если это касается культурных и гуманитарных связей государств. В Узбекистане больше всего доминируют узбекский и русский, в то время как в Катаре основными языками являются арабский и английский. Это ведет к ограничениям в возможности прямого общения и приводит к трудностям в реализации совместных образовательных и культурных проектов. Эти проблемы усугубляются недостаточным уровнем владения иностранными языками в обеих странах, особенно английским в Узбекистане и русским в Катаре, а также нехваткой профессиональных переводчиков, способных работать с узбекским и арабским языками. Для преодоления этих барьеров важно развивать языковые курсы, направленные на изучение арабского, узбекского и английского языков, а также усилить подготовку профессиональных переводчиков. Создание мультязычных медиа платформ, которые освещают события и культурное наследие обеих стран, может способствовать взаимопониманию. Кроме того, включение арабского языка в образовательные программы узбекских учебных заведений и, наоборот, узбекского в Катаре позволит создать более благоприятные условия для совместных инициатив в

¹⁶ Узбекистан и Катар обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества в сфере Туризма. DAILY MEDIA
 Главный редактор: Umarov Anvar Abrardjanovich
 Адрес: Юнусабад, 12-27-73, г. Ташкент, 100180, [Узбекистан](https://www.uzdaily.uz/ru/uzbekistan-i-katar-obsuzhdaiut-voprosy-rasshireniia-dvustoronnego-sotrudnichestva-v-sfere-turizma/)
<https://www.uzdaily.uz/ru/uzbekistan-i-katar-obsuzhdaiut-voprosy-rasshireniia-dvustoronnego-sotrudnichestva-v-sfere-turizma/>

сфере образования, культуры и гуманитарных проектов.¹⁷ Таким образом, преодоление языковых барьеров станет ключевым шагом на пути к укреплению двусторонних связей.

Низкий уровень товарооборота. Товарооборот между Узбекистаном и Катаром остается на сравнительно низком уровне, несмотря на усилия обеих сторон для укрепления стратегического партнерства. На 2023 год торговля между странами значительно отстает по сравнению с потенциалом, который может быть достигнут при более активном взаимодействии в сферах инвестиций и экспорта. Причины этого кроются в нескольких факторах, включая ограниченный ассортимент товаров, экспортируемых из Узбекистана в Катар, и высокую зависимость от нефти и газа в экономике Катара, что ограничивает диверсификацию товарооборота. Однако с 2024 года были предприняты шаги для увеличения масштабов совместных проектов, например, в сфере строительства и технологий, что может способствовать значительному росту двухсторонней торговли в будущем. Несмотря на это, остаются вызовы, связанные с низким уровнем двустороннего обмена, что также отражает нехватку культурных и гуманитарных связей. Это подчеркивает необходимость в налаживании более глубоких и многогранных партнерств, что, в свою очередь, потребует улучшения бизнес-диалога, снижения барьеров и увеличения инвестиций в разнообразные сектора, такие как сельское хозяйство, туризм и здравоохранение.¹⁸

Культурные различия и религиозные особенности. Ещё одним из значительных вызовов для культурного и гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Катаром являются культурные различия и религиозные особенности, которые могут оказывать влияние на организации совместных мероприятий и культурных инициатив. Несмотря на общие исламские корни, существуют различия в религиозных практиках и традициях, что требует особого подхода при организации мероприятий, фестивалей или образовательных программ. Например, в Узбекистане сохраняются различные культурные особенности, связанные с более светским подходом в обществе, в то время как в Катаре религиозные нормы и практики более строго регулируются. Эти различия могут создавать трудности в плане универсальности подхода к культуре и гуманитарным проектам, что требует гибкости и внимания к деталям при организации двустороннего сотрудничества

Заключение. Подводя итоги к рассмотренным вопросам, можно сделать вывод, что культурные и гуманитарные связи между Узбекистаном и Катаром в данный момент находятся на стадии активного развития, несмотря на существующие вызовы, то есть изменения в сфере культуры и гуманитарных связей прошли через несколько важных этапов в зависимости от политического лидера в Узбекистане. В период первого президента Ислама Каримова было положено начало укреплению двусторонних связей, но основной акцент был сделан на экономическом сотрудничестве, а культурные инициативы оставались второстепенными. Тем не

¹⁷ ЯЗЫКОВЫЕ БАРЬЕРЫ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ Ещеркина Л.В., ст. преподаватель ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики», e-mail: lyudmila.esherkina@mail.ru Сусоева А.С., студентка ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики», e-mail: herbstnebel96@gmail.com

¹⁸ Узбекистан и катар стали стратегическими партнёрами Мурад Тешабаев 17.04.2023
<https://upl.uz/policy/41201-news.html>

менее, в это время были заложены основы для установления дипломатических и культурных контактов, таких как создание культурных и образовательных обменов, а также открытие возможностей для студентов и профессионалов обеих стран для обмена знаниями и опытом. После прихода Шавката Мирзиёева к власти культурное сотрудничество между Узбекистаном и Катаром получило значительное развитие. Это было связано с реформами, проводимыми в Узбекистане, направленными на модернизацию образовательной системы, развитие культурной дипломатии и расширение международных связей. В отличие от прежних периодов, акцент теперь ставится не только на двустороннем обмене, но и на реализации совместных проектов в таких сферах, как искусство, кинематография и туризм. Эти инициативы открывают новые возможности для укрепления взаимопонимания и создания более тесных культурных связей между народами двух стран.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.J., F. (2017). Qatar. Rise to Power and Influence. London: I.B. Tauris.
2. Abrardjanovich, U. A. (01 02 2024 г.). Узбекистан и Катар обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества в сфере Туризма. Ташкент , Узбекистан Юнусабад.
3. Gazeta.uz. (25 04 2024 г.). Узбекистан передал Афганистану более 169 тонн гуманитарной помощи . Ташкент, Узбекистан.
4. <https://uzembassy.uk/news/1014>. (19 12 2022 г.). Uzbekistan-Qatar: on the way to steadily increasing interaction. киев, Украина.
5. <https://WWW.uzinform.com>. (11 25 2010 г.). Итоги визита Президента Узбекистана Ислама Каримова в Катар.Ташкент, Узбекистан. Получено из <https://www.uzinform.com/pda/news/20101125/05050.html>
6. Kadirovich, K. A. (2023). UZBEKISTAN - QATAR: A NEW STAGE OF BILATERAL COOPERATION. The American Journal of Political Science Law and Criminology, 6(2), 14–16. .
7. uz.sputniknews.ru. (17 06 2023 г.). Узбекистан и Катар договорились совместно изучать древние рукописи.
8. WWW.uzinform.com. (25 11 2010 г.). Итоги визита Президента Узбекистана Ислама Каримова в Катар. ташкент, Узбекистан.
9. Ещеркина Л.В. (б.д.). ЯЗЫКОВЫЕ БАРЬЕРЫ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.
10. ЗБЕКИСТАН - КАТАР: ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВЫХОДИТ НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ. (2023). Правда Востока.
11. Кадыров, А. (06 08 2023 г.). Узбекистан- Катар: новый этап двустороннего сотрудничества. Ташкент .
12. Кадырович, К. (2024). UZBEKISTAN - QATAR: A NEW STAGE OF BILATERAL COOPERATION. . American Journal of Political Science Law and Criminology.
13. Камолов, С. (б.д.). Государственный визит Президента Узбекистана в Катар открыл новые горизонты сотрудничества между двумя странами . Ташкент ,

Узбекистан.

14. Камолов, С. (б.д.). Государственный визит Президента Узбекистана в Катар открыл новые горизонты сотрудничества между двумя странами . Тошканд, Узбекистан.
15. Панныер, Б. (06 09 2016 г.). Воспоминания об Узбекистане эпохе Каримиова.
16. Р.А, М. Ж. (б.д.). Об итогах правления первого президента Узбекистана И. А. Каримова.
17. Узбекистан и Катар будут сотрудничать в сфере образования . (б.д.).
18. Узбекистан передал Афганистану более 169 тонн гуманитарной помощи. (25 04 2024 г.).
19. Узбекистан, п. п. (03 03 2019 г.). Рабочий визит Министра иностранных Дел в Катар. Ташкент , Узбекистан .
20. Узбекистан, п. р. (б.д.). Uzbtakistan.org.ua/.
21. Узбекистана, п. (2019г). ОИС: Сотрудничество во имя мира, просветительства и созидания. киев, ул. владимирская, Украина.